

ACADÉMIE TOOLS4CAP

MODULE I: INVENTAIRE DES MÉTHODES ET OUTILS

17 janvier 2024

Le premier module de [l'Académie Tools4CAP](#) (Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions) a eu lieu le 17 janvier 2024. L'événement a rassemblé plus de 50 participants de différents horizons.

L'Académie de Tools4CAP vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et adapté pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Elle souhaite promouvoir un [engagement significatif](#) des parties prenantes susceptibles de bénéficier de ce projet. **Ce premier module vise à :** (i) présenter [l'inventaire des méthodes et outils](#) utilisés pour la conception et le suivi des plans stratégiques de la Politique Agricole Commune (PAC) et le [résultat 1.1](#) correspondant ; (ii) discuter de l'utilité et de la valeur ajoutée de l'inventaire et (iii) renforcer l'échange et l'apprentissage.

Au cours de cette session de formation, trois présentations ont été faites par [Ecorys](#) en tant que coordinateur du projet et par [l'AEIDL](#) en tant que coordinateur de l'Académie.

- Présentation du projet et de son utilité pour l'amélioration de la conception et du suivi des plans stratégiques nationaux.
- Explication des objectifs, des activités et du développement de l'Académie.
- L'inventaire des méthodes et outils existants s'articule autour de quatre catégories: (i) outils d'évaluation des besoins des parties prenantes; (ii) outils d'aide aux choix politiques; (iii) outils d'analyse politique pour des décisions fondées sur des données consolidées et (iv) outils de suivi et de collecte de données.

La session comprenait des groupes de travail participatifs axés sur les quatre catégories d'outils. Dans chaque groupe, les participants ont approfondi la méthodologie, l'objectif et l'application pratique des outils. En outre, les outils inventoriés ont été discutés et certains d'entre eux ont été explorés plus en détail. Au centre de ces discussions se trouvaient deux questions essentielles liées à l'utilité et aux difficultés d'application des outils.

Animée par Blanca Casares et Janne Sinerma de l'AEIDL, la session de l'Académie s'est conclue sur les prochaines étapes. Les documents de la réunion et le rapport résumant les principales discussions seront disponibles sur la [page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). En outre, ce rapport sera traduit dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium.

ORGANISATEUR:

17 JANVIER 2024

EN LIGNE

50 PARTICIPANTS

Institutions de l'UE, autorités publiques nationales et régionales, chercheurs, agriculteurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole

22 PAYS

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Le projet Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordination du projet Tools4CAP, chercheur en politique agricole et consultant (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a présenté le projet [Tools4CAP](#), qui constitue une action de coordination et de soutien dans le cadre d'Horizon Europe (2023-2026). Porté par [Ecorys](#), le projet rassemble 20 [organisations partenaires](#) dans le but de soutenir la conception et le suivi des Plans Stratégiques Nationaux (PSN) actuels et de poser les bases de la préparation des plans stratégiques post-2027.

Daniele a présenté l'approche du projet pour les années à venir, en précisant les **réalisations attendues** :

- Élaboration d'un [cadre conceptuel](#) permettant de bien comprendre le nouveau modèle de suivi de la performance.

- Création d'un [inventaire](#) complet des méthodes et outils utilisés dans les 27 États membres.
- Formulation de lignes directrices méthodologiques sur les solutions innovantes et d'un manuel de bonnes pratiques.
- Mise en place d'un laboratoire de réplication pour démontrer l'utilisation de méthodes et d'outils innovants dans 10 États membres par le biais d'[études de cas](#).
- Création d'un centre de renforcement des capacités visant à aider les utilisateurs finaux à renforcer leur capacité à utiliser des solutions innovantes et des bonnes pratiques.

Principaux résultats de Tools4CAP

Tools4CAP vise une [participation active](#) des parties prenantes externes et l'utilisation des résultats du projet. Le projet offre la possibilité de s'impliquer dans différentes activités : groupes de discussion, entretiens, enquêtes, sessions de formation et activités de diffusion. Le [formulaire de consentement](#) est disponible sur le site web.

S'IMPLIQUER
et participer à la
activités de Tools4CAP

Centre de renforcement des capacités Tools4CAP: l'Académie

Blanca Casares

Expert politique et gestionnaire de projet (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) a présenté l'[Académie Toos4CAP](#), coordonnée par l'[AEIDL](#) en étroite collaboration avec d'autres partenaires du projet. Elle a commencé par donner un aperçu des **principaux bénéficiaires** du projet et de l'Académie. Il s'agit de

- Utilisateurs finaux: décideurs politiques (UE, nationaux et régionaux) et organes de gouvernance.
- Universités, chercheurs et jeunes scientifiques.
- Innovateurs et développeurs.
- Agriculteurs, producteurs et associations de producteurs.
- Autres parties prenantes concernées par le développement agricole et rural.

Blanca a ensuite présenté le Centre de renforcement des capacités et son objectif d'aider les utilisateurs finaux à **renforcer leur capacité** à utiliser des outils innovants dans la conception et le suivi des DSP. Le Hub est composé de:

- La [plateforme d'engagement des parties prenantes](#), qui vise à faciliter les conversations ascendantes et à encourager les discussions inclusives. Au total, 32 groupes de discussion nationaux multipartites seront organisés dans les 16 pays couverts par le consortium. Ils seront complétés par un [groupe de discussion au niveau UE](#).
- L'[Académie](#), qui fournit un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage des utilisateurs finaux,

Bénéficiaires de Tools4CAP

afin de développer un programme de formation attrayant et personnalisé composé de 10 modules pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Les résultats seront consolidés dans une boîte à outils de renforcement des capacités, qui sera traduite dans 16 langues de l'UE.

Blanca a également présenté le contenu de la formation des modules de l'Académie. Dans les mois à venir, les thèmes des **modules suivants seront** définis plus précisément et couvriront : (i) l'identification des outils, des lignes directrices méthodologiques et des protocoles techniques sur l'intégration des données ; (ii) la présentation d'études de cas ; et (iii) le manuel des bonnes pratiques du projet dans les études de cas. Des formations ad hoc répondront également aux besoins spécifiques des utilisateurs finaux. Les résultats du projet seront intégrés dans une boîte à outils de renforcement des capacités.

En outre, Blanca a présenté des **activités supplémentaires de l'Académie**, telles que la collecte de points de vue d'experts par le biais d'interviews ou d'articles de blog, la mise en place d'actions conjointes avec d'autres projets ou réseaux. Elle a également présenté une section dédiée sur le site web du projet : [informations pratiques pour les DSP](#). Elle comprend des documents pertinents, du cadre juridique aux DSP nationaux approuvés, ainsi que des sources clés pour la mise en œuvre, l'évaluation et l'innovation.

Les informations et le matériel des modules seront disponibles dans la [section spécifique](#) du site web, sur la page de l'événement et sur la [chaîne YouTube](#).

Inventaire des méthodes et outils utilisés par les États membres

Joshua Wilson

Coordination du projet Tools4CAP. Consultant (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) a donné un **aperçu détaillé de l'inventaire** des méthodes et outils existants, qui est l'un des premiers résultats de Tools4CAP. Il a présenté les **quatre catégories méthodologiques** dans lesquels les méthodes et les outils sont classés:

- **Outils d'évaluation des besoins des parties prenantes:** outils basés sur des méthodologies qualitatives, y compris, mais non exclusivement, des approches participatives. Cette catégorie comprend 28 outils.
- **Outils de suivi et de collecte de données:** outils qui collectent et mettent à disposition (mais n'interprètent pas) les informations et les données nécessaires à l'examen des performances de la PAC du plan stratégique de la PAC, et pour éclairer les analyses

politiques et les choix politiques. Les travaux ont permis d'identifier 27 outils.

- **Outils d'analyse politique pour des décisions fondées sur des données consolidées :** outils qui génèrent des données (scientifiques ou empiriques) par l'analyse des politiques, ex ante ou ex post, afin d'éclairer la prise de décision, et donc d'étayer l'élaboration de politiques fondées sur des données consolidées. Pour cette catégorie, 10 outils ont été identifiés.
- **Outils d'aide aux choix politiques:** outils basés sur des méthodologies logiques qui facilitent la prise de décision et sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de systèmes complexes. Cette dernière catégorie est constituée de 10 outils.

Inventaire Tools4CAP: Complémentarité des catégories

Jusqu'à présent, la **collecte de données en vue de l'élaboration de l'inventaire existant** comprend les éléments suivants : (i) une recherche documentaire, (ii) 121 entretiens semi-structurés dans 25 États membres de l'UE et (iii) les contributions des 16 groupes de discussion au niveau des États membres et du groupe de discussion de l'UE.

L'inventaire **comprend un système de filtrage plus détaillé par tâches pertinentes du plan stratégique de la PAC: conception** (analyse du contexte socio-économique, analyse SWOT, évaluation des besoins,

définition des interventions, définition des objectifs, allocation financière, analyse ex ante et Environnementale Stratégique Évaluation et consultations des parties prenantes) et le **suivi** (respect par les bénéficiaires, examen des performances et évaluation).

Le travail sur l'inventaire se poursuivra pendant le projet, et **deux mises à jour sont prévues**, l'une en janvier 2025 et l'autre en décembre 2026. Récemment, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à l'inventaire en ligne, permettant aux utilisateurs de **donner leur avis** sur des outils individuels ou sur l'inventaire dans son ensemble.

À la fin de la session de formation, les participants ont été répartis en groupes de travail axés sur les quatre catégories d'outils. Dans chaque groupe, les participants ont approfondi la méthodologie, l'objectif et l'application pratique des outils, ainsi que leurs sous-catégories. En outre, les outils inventoriés ont été discutés et certains d'entre eux ont été explorés plus en détail :

Le groupe 1 a présenté deux exemples d'outils de modélisation au niveau de l'exploitation agricole utilisés en Slovénie ([SiTFarm tool -Slovenian Typical Farm Model Tool](#)) et aux Pays-Bas ([Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#)) pour la conception du PSN. Le groupe a discuté du fait que, bien que ces outils soient très adaptés aux spécificités des États membres, d'un point de vue technique, ils pourraient facilement être reproduits.

Dans le cas de l'outil slovène, présenté par Emil Erjavec (Université de Ljubljana), les facteurs les plus importants pour la reproductibilité sont la disponibilité des données et la capacité technique du ministère ou des instituts de recherche qui l'assistent. Dans le cas de l'outil néerlandais, présenté par Roel Jongeneel (Université de Wageningen), le groupe a appris qu'il n'a pas seulement été développé pour la conception du PSC, mais qu'il a également été utilisé pour aider les agriculteurs à décider de mettre en place des éco-régimes.

Le groupe 2 a discuté de deux exemples d'outils utilisés pour le contrôle de conformité au Portugal ([iSIP - Online Parcel Système d'identification des parcelles](#) en ligne) et l'[outil Dataplan](#) en France. L'outil portugais est utilisé pour mettre à jour la collecte d'informations sur le terrain, améliorer l'interactivité des agriculteurs et fournir un

soutien juridique, par exemple pour les éco-systèmes. Il comprend des informations sur les contraintes juridiques, les mesures agro-environnementales et les éco-régimes, ainsi que des informations pertinentes pour la gestion des propriétés rurales. L'outil français est conçu comme une interface entre les autorités régionales et nationales qui rationalise le travail de collaboration pour la construction du cadre de référence du PSC français, permettant la collecte et le partage des données.

Le groupe 3 a discuté de deux exemples d'outils utilisés dans la phase de conception du PSN en Allemagne pour la consultation des parties prenantes et l'analyse SWOT ([World Café](#)) présentée par Carla Wember (IfLS) et en Italie pour l'évaluation des besoins ([Constrained Cumulative Voting](#)) présentée par Christian Schingo (ABACO).

Au centre de ces discussions se trouvaient deux questions essentielles, qui ont orienté le récit de la session:

- Dans quelle mesure les outils inventoriés répondent-ils aux besoins des utilisateurs ?
- Quels sont les principaux défis et limites dans l'utilisation des outils ?

En clôturant l'événement, Blanca Casares (AEIDL) a remercié le public et a rappelé que les enregistrements, les présentations et ce rapport sur les points forts seront disponibles dans les prochains jours sur la [page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). Ce rapport sera bientôt traduit dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium.

Utilité et valeur ajoutée		Principaux défis et limites
Conception du PSN	Suivi du PSN	
Analyse du concept socio-économique	Examen des performances	Utiliser/trouver des outils lorsqu'il y a une combinaison de tâches (par exemple, l'analyse SWOT en parallèle avec l'évaluation des besoins).
Analyse SWOT	L'évaluation	Identifier des outils pour faciliter la logique d'intervention complète.
Évaluation des besoins	Dégagement	Application des outils en fonction de la taille et des caractéristiques du pays.
Cadre de l'intervention	Conformité des bénéficiaires	Répondre aux besoins réels du secteur agricole lors de la sélection des outils.
Fixation des objectifs		L'évaluation a comporté plusieurs tâches différentes.
Analyse ex ante et évaluation environnementale stratégique (EES)		Au cours de la préparation de la PAC, les changements au sein de l'équipe gouvernementale peuvent influencer l'utilisation de différents outils.
Consultation des parties prenantes		Combinaison des besoins du secteur et des exigences de la PAC (exigences obligatoires).
		Recueil des besoins du secteur qui évoluent en fonction du contexte (par exemple d'Ex-ante à Ex-post).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

